

Anuario de Investigación del Posgrado en Urbanismo

3

Colaboradores 2016

Fernando Carrión Mena

Karina A. Borja

María de los Angeles Zárate López

Taller Nómada

Speudo

Carolina Betancourt Quiroga

Georgina Cárdenas Pérez

Blanca Hernández Quiroz

Francisco de la Torre Galindo

Seminario de Vivienda

y Justicia Espacial, Tijuana BC

Vestigium

Carla Filipe Narciso

Eduardo Reinoso Angulo

Perla Fernández Silva

Primera época ■ Año 3 ■ Número 3 ■ México ■ Marzo 2016

Universidad Nacional Autónoma de México
Posgrado en Urbanismo

Contenido / Table of Contents

Editorial / Editorial

13

Héctor Quiroz Rothe

Speudo

Contribuciones de la política de vivienda al cambio climático, México 2008
Housing policy's contributions to climate change, Mexico 2008

19

Carolina Ingrid Betancourt Quiroga

Evaluación de la habitabilidad de un conjunto urbano desde la perspectiva de los adultos mayores: el caso de Tlatelolco
The evaluation of the habitability of an urban complex from the perspective of elderly adults: the case of Tlatelolco

35

Georgina Cárdenas Pérez

Refuncionalización del centro histórico de Querétaro: representaciones y transformación territorial
The refunctionalization of the Historic Center of Querétaro. Representations and territorial transformation

57

Blanca Aurora Hernández Quiroz

De la experiencia colaborativa a la (re)conceptualización del urbanismo participativo
From the collaborative experience to the (re)conceptualization of participative urbanism

79

Francisco Javier de la Torre Galindo

Tijuana, una ciudad más allá de la frontera,
Seminario de vivienda y justicia espacial, Tijuana, BC
Jesús Gabriel González Macías, María Carolina Quintana Noriega, Anaïd Martínez Sánchez,
Fernando Álvarez Chavira, Daniela Quiñones Arjón, Lizamell Judith Díaz, Camilo Martínez Romero

99

Vestigium

El proyecto neoliberal de espacio público: procesos, funciones y formas urbanas en México
The neoliberal project of Public Space: Processes, nuances and urban forms in Mexico

145

Carla Filipe Narciso

Tijuana, una ciudad más allá de la frontera

Seminario de vivienda y justicia espacial Tijuana, BC

Jesús Gabriel González Macías
María Carolina Quintana
Anaíd Martínez Sánchez
Fernando Álvarez Chavira
María Daniela Quiñones Arjón
Lizamell Judith Díaz Ayala
Camilo Francisco Martínez Romero
Francisco Javier de la Torre Galindo
Posgrado en Urbanismo, UNAM

Resumen

El siguiente texto es un producto colectivo emanado del Seminario de vivienda y justicia espacial, que se realizó en la ciudad de Tijuana y sus alrededores durante la primera quincena de diciembre del 2015. En este ensayo los asistentes plasman sus reflexiones sobre segregación y vivienda en el marco de la urbe fronteriza, la región metropolitana, la planeación urbana, la urbanización informal y el arte urbano. Dado que no puede descifrarse una ciudad sin atender su complejidad, Tijuana se presenta como una urbe con múltiples escenarios y realidades que refieren las disputas por el hábitat y el conflicto que supone la justicia espacial en el marco de una ciudad globalizada. Con esta colaboración se pretende plasmar que Tijuana es muchas Tijuanas.

Palabras clave: vivienda, segregación, frontera

Abstract

The following text is a collective product originated from the Seminario de vivienda y justicia espacial which took place in the city of Tijuana and its surroundings, during the first fortnight of december 2015. In it, the attendees express their thoughts about segregation and housing around the border city, its metropolitan region, urban planning, informal urbanisation and urban art. A

city can't be deciphered without looking at its complexity, and Tijuana presents itself as an urb with multiple scenarios and realities that show the dispute for the habitat and the conflict supposed in the spatial justice around a globalized city. Tijuana is many Tijuanas, and that is precisely what it is tried to be represented in the following collaboration.

Keywords: *housing, segregation, border.*

Introducción¹

Tijuana transfronteriza; Tijuana global; Tijuana bilingüe; Tijuana mexicana; Tijuana norteamericana; Tijuana metropolitana; Tijuana y sus migrantes; Tijuana chola; Tijuana Xolos; Tijuana violenta y peligrosa; Tijuana de los Arellano Félix; Tijuana es su gente; Tijuana es paz; Tijuana trabajadora; Tijuana solidaria; Tijuana, en donde empieza y termina la patria; Tijuana es comercio; Tijuana industrial; Tijuana maquiladora; Tijuana y sus casinos; Tijuana turística; Tijuana unida, Tijuana dividida; Tijuana rica y Tijuana pobre; Tijuana moderna; Tijuana es música; Tijuana con segregación; Tijuana diversa; Tijuana es cultura; Tijuana es contraste; Tijuana es más que una ciudad.

A lo largo de la historia de esta ciudad, sus contextos geográfico, social, económico, político y cultural le han llevado a ser nombrada, catalogada, estudiada, juzgada e incluso estigmatizada de distintas maneras y desde distintas perspectivas. En ello han participado tanto sus propios habitantes como quienes la visitan desde ambos lados de la frontera, de modo que en conjunto han construido en el imaginario colectivo, a lo largo del tiempo, las distintas visiones y versiones de lo que representa para México esta ciudad. Del total de 1 751 430 personas que conforman su población –estimando el contexto metropolitano–, 47% nació fuera de Baja California, de acuerdo con cifras oficiales. Esta situación demográfica en gran medida se debe a su vecindad con California, el estado de la unión americana con el mayor producto interno bruto, y a la histórica búsqueda del “sueño americano” por parte de mexicanos y centroamericanos que, a diario, de manera legal o ilegal, consideran el cruzar a los Estados Unidos como una posibilidad de alcanzar una mejor calidad de vida, tanto para ellos como para sus familias.

¹ Elaborado por Jesús Gabriel González Macías. Politólogo, estudiante de la Maestría en Urbanismo de la UNAM, jgabriel.gonzalezmacias@gmail.com

Para algunos, la visita a Tijuana por primera vez sacude e interroga, como sucedió con la mayoría de estudiantes del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo de la UNAM que asistieron al Seminario de vivienda y justicia espacial organizado en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California. Esta imponente ciudad fronteriza generó cuestionamientos ligados a un conjunto de retos reflejados espacialmente en materia de planeación urbana; desarrollo social; integración cultural de la población migrante, y demanda y abandono de vivienda, así como el caso del desarrollo urbano integral sustentable (DUIS) Las Palmas como ejemplo de la política fallida, en la materia, del gobierno federal entre 2000 y 2012. Asimismo, es fundamental la construcción de ciudadanía en un ambiente que durante las últimas tres décadas fue marcado profundamente por el manejo territorial de grupos delictivos cuyas actividades, además de generar violencia a gran escala, limitaron la generación y apropiación de espacios públicos que habilitaran la vida comunitaria y la integración social.

No obstante lo anterior, la experiencia de trabajo de campo durante una semana en esta ciudad y los municipios vecinos dejó entrever que si bien muchos de los temas siguen presentando problemas cotidianos en Tijuana, distintos planteamientos surgidos desde colectivos artísticos o de la sociedad civil organizada ofrecen alternativas para contribuir a mitigar el impacto en las materias mencionadas. Tal es el caso de “El Norteño” y su colectivo de arte urbano, o el de la participación vecinal en Camino Verde, la cual, en colaboración con el gobierno, logró superar las diferencias políticas entre sus habitantes para habilitar un espacio público que brindara a una de las colonias con mayor marginación de la ciudad la posibilidad de acceder gratuitamente a actividades recreativas, deportivas, artísticas, culturales y educativas. Ante todo éste ejemplo mostró que es posible contrarrestar los bajos niveles de participación social y mejorar la calidad de la organización social sin la intervención de redes clientelares ligadas a actores políticos con intereses particulares.

De esta manera, en el presente trabajo se hace un breve relato de las características principales de los lugares visitados durante el Seminario de vivienda y justicia espacial en Tijuana, así como de la experiencia de un conjunto de estudiantes de maestría y doctorado en Urbanismo, interesados en el reto de problematizar desde sus áreas de estudio e interés el contexto de Tijuana, y así despertar la inquietud de otros colegas para profundizar e investigar en torno a un amplio repertorio de temas que esta ciudad ofrece en el ámbito de los estudios urbanos.

Carolina Quintana ofrece una breve perspectiva y caracterización sobre las implicaciones que la política pública de los DUIS tuvo en materia de segregación socio-espacial en Tijuana y sus alrededores. Posteriormente, Anaid Martínez aborda y describe el trabajo comunitario en Camino Verde y el proceso que enfrentó la habilitación de este espacio público en una de las zonas de mayor marginación de Tijuana. Por su parte, Fernando Álvarez contextualiza los retos en materia de cooperación y participación de Tijuana en su dinámica transfronteriza y su estrecha relación con la ciudad de San Diego, California; mientras que Daniela Quiñones reflexiona sobre las observaciones de los asistentes al seminario en su visita a Ensenada. Finalmente, Lizamell Díaz expone su visión sobre el papel del artista urbano y cuestiona el impacto de sus intervenciones en la vida comunitaria del barrio en Tijuana, para así dar paso a las conclusiones por parte de Camilo Martínez. Para cerrar, Carolina Quintana y Francisco de la Torre ofrecen una colección de imágenes que buscan reflejar no sólo la experiencia de una visita a esta ciudad fronteriza, sino también la cotidianeidad de quienes a diario contribuyen a alimentar las distintas ideas concebidas respecto a Tijuana –a veces acertadas y otras no tanto– desde la óptica de otras latitudes, no sólo de México, sino también del otro lado de la frontera.

Los desarrollos urbanos integrales sustentables y sus implicaciones en la segregación socio-espacial de la ciudad de Tijuana: el caso de Valle de las Palmas²

El pasado lunes 7 de diciembre de 2015, los participantes al Seminario de vivienda y justicia espacial, realizado en Tijuana, Baja California, sostuvimos un encuentro académico –junto con profesores y alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California–, con el arquitecto Luis Duarte Mora, ex-director del Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Tijuana, para conocer de primera mano las condiciones que imperaron para el desarrollo y aprobación del Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) Valle de las Palmas.

Conceptualmente, los DUIS funcionarían como “[...] áreas de desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al ordenamiento territorial de los estados y municipios al tiempo que promueven un desarrollo urbano más ordenado, justo y sustentable” (Pérez, 2012). Éstos podrían ser intraurbanos, con la intención de aprovechar suelo urbano disponible y redensificar las ciudades, o periurbanos, como el Valle de las Palmas. Para su certificación, los DUIS

²Elaborado por María Carolina Quintana Noriega. Estudiante de la Maestría en Urbanismo, UNAM. mkroqn@gmail.com

deberían asegurar los equipamientos y servicios necesarios para la población proyectada en cada caso.

La experiencia, sin embargo, demostró que esta herramienta no siempre cumplía con los objetivos de planeación urbana de estados y municipios, pues no seguía los planes de desarrollo urbano locales y contradecía los propios requisitos que una entidad promotora debe cumplir para su aprobación (Pérez, 2012). Contrariamente a sus propósitos, el desarrollo de Valle de las Palmas polarizó el crecimiento urbano natural del municipio de Tijuana hacia una periferia lejana, con los respectivos problemas de conectividad que ello representa.

En un principio, el DUIS estaba previsto para albergar a una población de un millón de habitantes en 13 000 hectáreas, y sería desarrollado y administrado por las compañías inmobiliarias GEO y Urbi;³ sin embargo, la primera, ante su inminente crisis financiera, abandonó el proyecto, para el cual se había elaborado ya un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, y dejó en manos de Urbi el sector denominado Valle de San Pedro.

En la visita que realizó el grupo de estudiantes y académicos del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo de la UNAM, se pudo constatar que, aunque habitado, el DUIS Valle de San Pedro muestra un avanzado nivel de abandono y vandalismo en varias de las secciones que lo conforman. Estos fenómenos no se dan exclusivamente en las pequeñas viviendas de poco más de 40 m² que muestran ya un importante deterioro, sino también en áreas verdes y vialidades. El desarrollo acusa además una evidente precariedad en los comercios establecidos –lo cual favorece el comercio informal– y una nula oferta laboral cercana. El abandono más grave consiste en la falta de equipamiento y servicios, pues el conjunto sólo cuenta con la obra inconclusa y abandonada de los módulos de policía y bomberos, y definitivamente los servicios de seguridad y recolección de residuos sólidos urbanos dejan mucho que desear.

Por su parte, el campus de la Universidad Autónoma de Baja California, además de representar la única fuente formal de trabajo cercana para los habitantes, es en definitiva el único polo económico de atracción para la población que habita Valle de San Pedro. De esta manera, los habitantes sujetos al pago de su vivienda en este complejo, experimentan una segregación socio-residencial, consecuencia de esta forma de ocupación territorial derivada de las fuerzas del mercado y de la lógica inmobiliaria; en consecuencia, se fragmenta así el espacio urbano y se acentúa la desigualdad social.

³Ambas empresas resultarían con problemas financieros que las forzarían a resolverlos a través de concurso mercantil en 2015 (Valle, 2015).

La ciudad de Tijuana pareciera estar particularmente marcada por dicho proceso de polarización social, cuyas condiciones fomentan la estigmatización y la degradación cíclica de la estructura socio-espacial de sus habitantes, debilitando el sentido de cohesión y pertenencia, el descuido del espacio público y la disminución de la diversidad de usos de suelo.

Urbanización popular frente a la segregación: el caso de la colonia Camino Verde⁴

Al sur del municipio de Tijuana se encuentra uno de los ejemplos más claros de las problemáticas propias de una colonia desconectada del resto de la ciudad, donde se presentan aspectos y consecuencias de la segregación territorial y social. A partir de charlas realizadas con algunos habitantes y miembros del comité vecinal durante un recorrido por la colonia, se logró un acercamiento a las problemáticas que existían y a las maneras como han tratado de mejorar la situación urbana de la comunidad, con intervenciones gestionadas a través de un comité de desarrollo comunitario.

Las problemáticas abarcaban temas de vivienda, transporte, infraestructura y desarrollo social. En cuanto a la vivienda, los problemas observados y referidos giraban en torno a la falta de accesibilidad por el medio físico natural de la zona, así como el estado de vulnerabilidad y riesgo de la totalidad de las viviendas por las características propias de su emplazamiento. A propósito del transporte, el tema central era la falta de rutas para una fácil movilidad hacia la ciudad, carencia que propicia tiempos más amplios y mayores costos en los viajes origen-destino de los habitantes. Los problemas relacionados con infraestructura se referían sobre todo a la carencia de ciertos servicios, como iluminación y agua. Sobre los problemas en la esfera social, se puede mencionar que el entorno urbano cuenta con un alto índice de delincuencia, manifestado en la desconfianza mutua entre residentes y autoridades.

Problemas en las comunidades como la desintegración social, la inaccesibilidad a servicios, la inseguridad y otros factores negativos, son consecuencia de habitar espacios geográficos separados del entorno urbano, problemas que se ven exacerbados con las condiciones de marginación socioeconómica de sus habitantes. Cierta confluencia de características en la población, que incluyen falta de oportunidades laborales y baja capacidad económica, dificultan el acceso a una vivienda digna y promueven que se asientan en espacios caren-

⁴Elaborado por Anaid Martínez. Arquitecta, estudiante de la Maestría en Urbanismo, UNAM. anaid_0403@hotmail.com

tes de servicios y equipamiento. La falta de derechos, y por lo tanto la ausencia de capacidades sociales y de integración, presentes en la colonia Camino Verde, fragmentaron a la misma comunidad; a raíz de ello, los individuos no sólo sufrieron de inaccesibilidad a satisfactores básicos para la cotidianidad, sino que entraron a un círculo de marginalidad, exclusión, inseguridad e incluso discriminación.

Participación ciudadana: el centro comunitario de la colonia camino verde

Las problemáticas y carencias mencionadas anteriormente –mismas que la comunidad percibía en su entorno cotidiano–, llevaron a la población a realizar, a partir del 2010, una serie de intervenciones en su colonia con la finalidad de mejorar el entorno urbano y la calidad de vida. La participación ciudadana, en tanto que intervención de los miembros de la comunidad organizados con motivos comunes, facilitó la consecución de sus objetivos para exigir el respeto de sus derechos. Este tipo de organización consiguió la conformación de nuevas y mejores formas para relacionarse entre los vecinos. A través de los vínculos se lograron formular acuerdos, tanto entre los habitantes de la comunidad de la colonia Camino Verde, como en conjunto con el municipio e instituciones gubernamentales.

Así, en noviembre de 2012 se inauguró, por parte de la Sedesol, el Centro de Desarrollo Comunitario Camino Verde, proyecto que contempló un parque lineal, un jardín comunitario, canchas deportivas y un centro donde se realizarían talleres de música, teatro y actividades para personas de la tercera edad, así como juntas vecinales. A propósito, por medio de estas pláticas entre vecinos actualmente se logra detectar y diagnosticar de manera más detallada las necesidades de la comunidad; de ellas surgen tanto planes de intervención y capacitación comunitaria, como talleres de autoestima, seguridad en el hogar, escuela para padres, nutrición y reciclaje.

Este tipo de organización de una comunidad a escala vecinal es un ejemplo claro de que es posible que la participación ciudadana logre influir en las agendas de instituciones gubernamentales en distintos niveles, ya mediante la comunicación de problemáticas o con la gestión de procesos y acciones tendientes a solucionarlos. A pesar de ello, es evidente la falta de ciertos planteamientos a largo plazo –por parte de organizaciones comunales y gubernamentales– que puedan promover soluciones a la problemática actual de segregación de manera preventiva y más integral, y no solamente de manera

correctiva y sectorizada. En conclusión, las problemáticas propias de la urbanización informal han sido contrarrestadas por los mismos procesos sociales que origina.

Contextualización: hacia los retos de cooperación y participación dentro de la dinámica transfronteriza de Tijuana-San Diego⁵

El término “frontera”, en México, por lo general se relaciona en primera instancia con el norte del país, pese a que la frontera sur colindante con Guatemala y Belice también es relevante en el ámbito nacional a propósito de los fenómenos migratorios originados por los flujos provenientes de Centroamérica y Sudamérica. Tal asociación puede deberse a varios factores; el histórico es imprescindible, ya que a lo largo del tiempo los territorios del norte se han posicionado como lugar de disputa como consecuencia de las exploraciones, colonizaciones y enfrentamientos que formaron parte de la Independencia y la Revolución. Asimismo, la frontera norte de México es la más amplia, con una longitud de 3 185 km que se extienden desde el océano Pacífico, en Tijuana, Baja California, hasta el Golfo de México, en Playa Bagdad, a las orillas de Matamoros, Tamaulipas. Además, el narcotráfico y la violencia han atraído la atención en esta dirección, toda vez que el contrabando y las actividades ilícitas se han instaurado en las últimas dos décadas con mayor rigor en las ciudades fronterizas del norte de México, lo que ha provocado que estas “zonas calientes” sean foco de la nota roja a nivel mundial.

Sin embargo, posiblemente la causa más importante por la cual en México “el norte” es un equivalente a “la frontera” dentro del imaginario colectivo, es porque limita con Estados Unidos. Esta línea divisoria binacional “es el prototipo de frontera que separa mundos” (García, 2007: 42), y al mismo tiempo, es enlace entre culturas. Tener tan cerca al país más poderoso a nivel mundial es un arma de doble filo; por un lado, la zona –del lado mexicano– está en constante cambios y transformaciones, de modo que presenta elementos unificadores entre ambas naciones haciendo que “la frontera norte [...] sea un espacio de cambio sociocultural continuo, una zona de hibridación” (García, 1993: 29); mientras que, por el contrario, siendo México un país en vías de desarrollo, la frontera norte ejerce una fuerte atracción de migrantes que por décadas han buscado el “sueño americano”, lo que a su vez propicia en gran medida una visión despectiva hacia los latinoamericanos por parte de los es-

⁵Elaborado por Fernando Álvarez Chavira. Arquitecto por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estudiante de la Maestría en Urbanismo, UNAM. contacto.fchavira@gmail.com

tadounidenses.

Ante este contexto, es menester destacar los retos que conllevan la planeación, el ordenamiento urbano y la gestión de recursos de las zonas urbanas limítrofes a la frontera. En particular, es representativo abordar la zona metropolitana (ZM) fronteriza más significativa –de menos desde una perspectiva demográfica– de México. En efecto, la ZM de Tijuana, para el 2010, contaba con 1 751 430 habitantes (Conapo, 2010), lo que la volvía la ZM fronteriza más poblada del país.

Esta región tiene dinámicas particulares de tipo económico, social y cultural, muy diferentes a las del centro del país, en buena medida gracias a las relaciones que establece con San Diego, su contraparte estadounidense. Los temas de interdependencia, cooperación y gobernanza en su ámbito transfronterizo resultan elementos sustanciales para el intercambio de mercancías, materias primas, servicios, cultura y turismo, entre otros aspectos; por tanto, se ha conformado un lazo de dependencia y homogeneidad internacionales, que aunados a sus raíces históricas y a sus flujos de migrantes y población flotante diaria, caracterizan la consolidación de colaboración intermunicipal e internacional de esta zona fronteriza.

Este fenómeno se complica precisamente por las mismas causas que lo generan: su estructura urbana rebasa sus límites político-administrativos originales, de modo que entran en juego acciones intermunicipales, interestatales e inclusive internacionales. Éstas ponen en cuestionamiento la capacidad administrativa y la eficacia directiva de los gobiernos competentes para generar acuerdos que exceden su jurisdicción dentro de esta ZM trasfronteriza, ya que “el espacio está funcionalmente unificado por las actividades cotidianas del sistema [...] recursos naturales y medioambiente que comparten [...] además de la producción y mercados de trabajo que se yuxtaponen a la frontera política nacional” (Herzog, 1990:139). De ahí que las relaciones bilaterales entre conurbaciones de un lado y del otro de la franja fronteriza se vuelvan un reto de cooperación.

Por su parte, Estados Unidos, gracias a su modelo descentralizado de planeación, ha permitido a los gobiernos locales experimentar estrategias de ordenamiento territorial que conciernen y son pensadas únicamente para una comunidad en concreto, sin tener que regirse por un programa regulador federal o estatal. Mientras tanto, en México sucede lo contrario: los planes locales tienen que ser concurrentes con los planes estatales y a su vez mantener congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo; en otras palabras, la influen-

cia del gobierno federal sobre los gobiernos locales mexicanos, en materia de planeación y ordenamiento territorial, tiene un peso significativo.

Si bien una de las adiciones más importantes al artículo 115 constitucional que entraron en vigor en el 2000 menciona que municipios de diferentes estados pueden establecer acuerdos de coordinación en materia de servicios públicos, siempre y cuando dichos municipios sean parte de una misma área metropolitana (Diario Oficial de la Federación, 1999), no existen reformas que reconozcan las particulares dinámicas de interacción presentes en las conurbaciones metropolitanas binacionales; consecuentemente, no se pueden establecer acuerdos formales y legales de cooperación urbana en el ámbito local, y por tanto se debe recurrir en muchos casos a convenios informales y sólo “de palabra”. Todo ello pone a prueba la predisposición y compromiso de ambos lados de la línea fronteriza para solucionar las problemáticas que en su momento se presenten.

Ensenada, Baja California: ciudad y puerto⁶

La ciudad portuaria de Ensenada, Baja California, es la cabecera del municipio del mismo nombre. Está situada en la Bahía de Todos Los Santos, con apenas 62 km² de área urbana y con una densidad de 46 habitantes por hectárea (Conapo, 2010). Esta ciudad cuenta con una dinámica portuaria interesante, pues se trata del puerto mexicano más cercano a Estados Unidos y Asia, lo cual implica, de acuerdo con información del gobierno estatal, la generación de 4 mil 500 empleos directos, aproximadamente, y el desarrollo de obras conjuntas entre el gobierno municipal y estatal.

Una de las obras más recientes de infraestructura que permitió abrir las puertas de la ciudad fue el libramiento al recinto portuario, en donde pueden apreciarse los enormes buques pesqueros y los atractivos cruceros que evidencian las actividades económicas principales de Ensenada: la pesca, la agricultura y el turismo nacional e internacional. En contraste con Tijuana, Ensenada es una ciudad cuyo índice de marginación es relativamente bajo. Así lo refleja el hecho de que solamente haya 19 áreas geoestadísticas básicas (Ageb), de un total de 197 mapeadas por el Conapo, en situación marginal, 13 de ellas en alta y las 6 restantes en condición de muy alta marginalidad. Las 19 Ageb se pueden catalogar como periféricas (figura 1) y contrastan con el resto de la ciudad en cuanto a las condiciones socioeconómicas de la región (UABC, 2012).

⁶Elaborado por Daniela Quiñones. Arquitecta, estudiante de la Maestría en Urbanismo. dani_tita911@hotmail.com

Figura 1. Grado de marginación urbana por Ageb, 2010

Fuente: Conapo, 2010

De esta manera, dentro de la homogeneidad socioeconómica que se percibe al recorrer la ciudad, Ensenada ofrece a sus habitantes y visitantes la posibilidad de disfrutar de elementos que permiten tener una calidad de vida mayor a la de otros municipios de la entidad, pese a que también ha experimentado recientemente una presión demográfica que ha orillado al poblamiento de áreas periféricas. No obstante lo anterior, sus espacios públicos, como la Ventana al Mar, dan muestra de la convivencia armónica entre sus habitantes y permiten el disfrute de una bahía que aún se mantiene ajena a la presión inmobiliaria, cuya presencia es común en las grandes ciudades portuarias del país.

Por ello resulta interesante la labor del Estado y de la sociedad cuando se observa que la ciudad conserva su horizontalidad, plana y extendida, de casas bajas, y se percibe la defensa para conservar algunas de sus playas en estado virgen o como espacios públicos. El hecho de que la presencia de com-

plejos hoteleros de lujo con playas exclusivas para el turismo extranjero no sea común en esta zona, evidencia una singular aplicación de la normatividad urbana e instrumentación de estrategias incluyentes en la ciudad, la costa y el puerto, mediante la toma de decisiones que permiten preservar el interés común por encima de los intereses particulares de grupos minoritarios.

Al igual que Tijuana, la ciudad de Ensenada no puede negar en su imagen e imaginario urbanos la relación histórica, socioeconómica y cultural que guarda de algún modo con los Estados Unidos. La imagen urbana de lo que podría ser catalogado como el “centro histórico” guarda un ambiente similar al *old town* de los pequeños condados americanos, en especial del que alguna vez fuera ciudad mexicana, San Diego, California. De ello da cuenta que en 1885, tres años después de la fundación de la ciudad como cabecera municipal, la Compañía Internacional Mexicana de Colonizadores, una compañía estadounidense, comenzara los primeros planos de la nueva ciudad lotificando predios para su venta, pero conservando esta influencia del país vecino (Calderón Aguilera, 2009: 17).

Ensenada también plantea un horizonte sobresaliente respecto a la relación campo-ciudad y lo que representa en términos de equilibrio de su desarrollo socioeconómico. A poco menos de 30 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada se encuentra Valle de Guadalupe, una comunidad perteneciente al mismo municipio que se caracteriza por ser una región vinícola de condiciones favorables. De hecho, fortalece tanto la economía del municipio como la del estado, al registrar 80% de la producción nacional.

En este sentido, Ensenada ejemplifica la necesidad que el ámbito urbano tiene del campo, y viceversa; aspecto que se debe reflejar en normas y legislaciones, para tomar acciones de política pública e intervenciones integrales que consideren la distribución de la derrama de beneficios desde una perspectiva de equidad, que se alcanza a reflejar en el ámbito espacial a partir de la entrada en vigor del Programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vinícolas de la zona norte del municipio de Ensenada. De la actividad turística depende una población de más de 6 mil habitantes dedicada a la agricultura de tipo mediterráneo, que se integra con la actividad urbana de la cabecera municipal, toda vez que ambas conforman una realidad que coloca al municipio como un destino turístico de calidad, aún ajeno a la falta de planeación que el visitante puede observar en otras ciudades portuarias que son destino turístico en México.

Arte y responsabilidad social en Tijuana⁷

[...] el artista quiere intervenir, pero más en lo simbólico [...] puede proporcionar [...] un cambio en el modo de percibir y representar de la sociedad, abrir posibilidades de ver de otra manera

Entrevista de Fiamma Montezemolo a Nestor García Canclini, 2009: 153

El epígrafe refleja lo efímero que es el efecto del arte y sus limitaciones políticas. Durante la visita a Tijuana asistimos a presentaciones de proyectos artísticos gestionados por el Estado, en las cuales los portavoces de las iniciativas engrandecían el poder del arte. A continuación se reseñan la ponencia de un muralista y la experiencia de la visita a los centros culturales de Camino Verde.

Actualmente, en muchos barrios de todo el mundo donde hay abandono –quizás por un período de desinversión previo o simultáneo a una fase de gentrificación–, el gobierno local convoca a artistas para que pinten murales. En esta situación, ¿dónde estaría el desafío del artista? ¿Qué acción desafiante pudiese realizar un muralista contratado por el gobierno o invitado por un grupo conservador? ¿En qué espacio se puede hacer una ruptura con lo convencional?

Se habla especialmente de los muralistas porque a ellos se suele recurrir cuando se busca disimular el deterioro de un barrio. Debe de ser porque es la alternativa más económica para dar lustre a un lugar por un período de tiempo, aunque detrás de la fachada haya ruinas producto, en muchas ocasiones, de un movimiento de resistencia o de un desalojo forzado del lugar.

Si a lo largo de la presente exposición no se mencionan nombres es porque las observaciones aquí comentadas pertenecen a artistas de distintas partes del mundo, mismas que se han escuchado o leído en la prensa. Tales señalamientos se caracterizan por su falta de profundización y crítica; en efecto, sus posturas se vinculan con el proceso de despolitización o ausencia de enseñanza sobre problemas sociales a la que están expuestos muchos artistas, diseñadores y arquitectos. En muchos de estos sujetos se percibe cierto grado de inocencia que les impide concientizar el impacto de sus acciones cotidianas en una escala mayor que la individual.

El repertorio de estas apreciaciones está compuesto por declaraciones de artistas que insinúan que la expresión plástica de los jóvenes de clases populares (grafiteros, muralistas) no es arte; que en los barrios no hay arte y al menos

⁷Elaborado por Lizamell Díaz, estudiante del Doctorado en Urbanismo. lizamell@gmail.com

que ellos lo provean en su función de artistas-talleristas; que la galería es el espacio más representativo o importante para el arte. Asimismo, se incluye el acto de pintar por invitación en lugares que están en proceso de gentrificación –o en abandono inducido–, sin una postura crítica respecto al problema, tan sólo con la intención de embellecer el lugar.

Estas actitudes dan continuidad al imaginario construido hasta ahora por el Estado y los medios de comunicación tijuanaenses. Según Ochoa (2009), las caracterizaciones construidas sobre las ciudades fronterizas del norte de México siguen tres escenarios principales: las ciudades son representadas en los medios de comunicación como un mundo donde reina la ilegalidad y la delincuencia; se les concibe como lugares con una pérdida de identidad nacional, por su cercanía y relación con Estados Unidos; o se les caracteriza como carentes de expresiones artísticas y simbólicas significativas, e incluso incapaces de generarlas. Este mito ha impulsado al Estado a generar políticas culturales destinadas a ellas, toda vez que se les piensa como “desiertos culturales”, en franco menosprecio a las manifestaciones culturales propias del modelo de industrialización de la zona. En síntesis, la historia de Tijuana, junto con la evolución sociocultural de sus habitantes, ha sufrido de una simplificación excesiva.

A propósito de las intervenciones de Camino Verde, de cierta forma se aprovechan los temas de la delincuencia para legitimar intervenciones que incorporan nuevas relaciones socioculturales en el lugar. Al igual que en las anteriores caracterizaciones sobre Tijuana, se continúa ignorando las manifestaciones socioculturales propias de las comunidades; se percibe una barrera entre los centros y la comunidad. Actividades como la fabricación de mermelada y la creación de una orquesta sinfónica son nuevas en la localidad y están más vinculadas a las preferencias de personas ajenas al lugar. De ahí que pueda interpretarse como la voluntad de organizar la comunidad para la producción de bienes que satisfagan el gusto de la alta cultura.

En consonancia con esto, en el discurso de quienes presentaron el proyecto hubo una mayor valoración hacia los niños talentosos que han sido admitidos por instituciones musicales extranjeras, en detrimento de la solidaridad, concepto clave en una comunidad vulnerable, pues la competencia produce divisiones que obstruyen a los procesos relacionados con contrarrestar la pobreza. En definitiva, se notó que quienes “andan en malos pasos” están fuera de las actividades.

Finalmente, las iniciativas de los murales y Camino Verde son participaciones que reflejan la “marca personal” de los artistas que intervienen en estas

comunidades. Como muestra de todo ello, en las explicaciones estuvieron ausentes las descripciones de los procesos lentos por los que tiene que atravesar una comunidad para generar un proyecto que los represente, desde el concepto hasta su ejecución.

Conclusiones: Tijuana, una ciudad más allá de las fronteras⁸

La ciudad de Tijuana se extiende más allá del límite con San Ysidro, del muro que divide dos poblaciones, dos países, dos realidades. La articulación metropolitana de Tijuana y sus alrededores sucede no sólo con el norte, sino también con el sur, hacia tierra adentro; con el poniente, hacia el mar; con el oriente, hacia Tecate y el desierto. La ciudad continúa siendo una constelación de tránsitos interminables, de migraciones y permanencias, con escenarios tan particulares como comunes a cualquier otra urbe del país. En la experiencia que vivió el grupo de estudiantes del posgrado en Urbanismo, Tijuana se sacudió el halo de la violencia y de los giros negros, y emergió como una ciudad vibrante, llena de foráneos que la hacen suya, con iniciativas revitalizantes frente a la segregación socioespacial, la injerencia inmobiliaria en la planeación urbana, la falta de empleo, la contaminación, y la subordinación a la economía estadounidense.

Tijuana y los tijuanaenses aprovechan su cercanía con la región económica más potente del mundo, no sólo para proveer mano de obra barata, sino también para regenerar actividades y sectores propios que durante años tuvieron poco desarrollo o estuvieron abandonados. Los servicios y las actividades que reactivan la vida interna de los barrios y las colonias se están abriendo espacio en diversas zonas de la ciudad, mediante el fomento a la apertura de negocios locales que aprovechan y capitalizan la ubicación de Tijuana en un circuito global. Aunado a la industria y a un tradicional sector de servicios que atiende al turismo norteamericano, la realidad socioeconómica de Tijuana se explica más allá de los viajes pendulares que miles de tijuanaense realizan cotidianamente a San Diego.

Las experiencias de Tijuana y sus habitantes dan cuenta de los procesos urbanos de una ciudad fronteriza, pero también, de los que históricamente han seguido diversas ciudades mexicanas. La urbanización popular es una constante, y el caso de Tijuana no es una excepción. Los habitantes de Camino Verde, a través de la organización y la participación social, han logrado lo que

⁸Elaborado por Camilo Martínez Romero. Licenciado en Trabajo social, estudiante de la Maestría en Urbanismo. cfmartinezr@gmail.com

no consiguieron los DUIS y los programas de desarrollo urbano: producir un hábitat que responda a las necesidades sociales, con equipamientos y espacios públicos, además de corredores de transporte fuera del alcance de los habitantes que accedieron a la vivienda formal, como en el caso de Valle de San Pedro.

El proyecto urbanístico de Valle de las Palmas, del cual forma parte Valle de San Pedro, es el ejemplo más evidente de la subordinación de la planeación urbana a los intereses inmobiliarios, de la ceguera gubernamental y empresarial respecto a las necesidades de vivienda de la población y del sinsentido del concepto “sustentable”, vacío de propuestas y contenidos cuando ha sido empleado para justificar algún proyecto urbano. Valle de Las Palmas es la prueba más fiable del fracaso de la política urbana de los tres niveles de gobierno en los últimos años, en los que se han dilapidado recursos territoriales y de los trabajadores para subsidiar desarrollos de vivienda social que no ofrecen las mínimas condiciones de ubicación y habitabilidad. En este contexto, la gente que habita dichos entornos libra una batalla cotidiana por adaptarse a la carencia de servicios y fuentes de trabajo cercanas, para lo cual emplea una importante proporción de su tiempo e ingresos en costear el transporte a la ciudad. Valle de las Palmas demuestra que las ciudades son productos sociales e históricos, articulados en un sistema de relaciones complejas, por lo que no se puede crear una ciudad de la nada, mucho menos a raíz de un capricho empresarial, como el caso del DUIS ya mencionado.

Ensenada y la región del valle de Guadalupe, aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Tijuana, representan un ejemplo de desarrollo regional en la frontera norte que no depende exclusivamente del mercado estadounidense. Si bien la cercanía geográfica significa una área de oportunidad para el puerto y los productos vinícolas, la relación con el entorno y el mercado nacional colocan a la ciudad como un polo atractivo y distintivo, que ofrece servicios especializados, articulados a una cadena productiva que liga sin intermediarios el sector primario con el sector terciario. Aunque la ciudad comienza a resentir las problemáticas derivadas de la ausencia de planeación y de la presencia de desarrollos inmobiliarios en las periferias con características similares a los DUIS, Ensenada es uno de los puertos más atractivos de la zona norte, y cuenta con una ciudadanía empoderada y participativa. Similar es el caso de Playas de Tijuana, dentro del municipio de Tijuana, cuyo aislamiento por condiciones topográficas ha sido factor para desarrollarse con una dinámica territorial distintiva, donde la participación de los habitantes ha sido trascendental para la preservación del patrimonio natural.

Tijuana y la región que la circunda, incluido San Diego y su zona metro-

politana, articulan una diversidad socioterritorial que se refleja en la vivencia de experiencias múltiples y características, las cuales dan cuenta de la complejidad de modos de vida urbanos que conviven en un mismo lugar. En ellos, la frontera más importante del mundo tiene un papel preponderante al momento de incidir en su destino. Tijuana frontera, sí, pero también Tijuana ciudad y Tijuana región, lugares donde la escala local resurge entre los habitantes como una revalorización de su hábitat y de su entorno, en el que el ser tijuanaense es motivo de vitalidad, creatividad y movilización en busca de la realización de proyectos que miren a éste y no sólo al otro lado.

Referencias

- Calderón Aguilera C. (2010). Conformación Urbana de la Ciudad y Puerto de Ensenada, Baja California, México. *Crisol: Fusión de ideas*, 6(2) enero-junio.
- Conapo, Consejo Nacional de Población. (2015). Datos de Proyecciones de Población 2010-2050. *Conapo*. Recuperado el 9 de febrero de 2016 de http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
- _____. (2010). *Expansión de las zonas metropolitanas 1980-2010*. S. p. i.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. (1917). Recuperado el 9 de febrero de 2016 de [http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s=Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos \(1999, 23 de diciembre\)](http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s=Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1999, 23 de diciembre).).
- Diario Oficial de la Federación*. Recuperado en abril de 2016 de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4958409&fecha=23/12/1999&print=true
- El Norteño. (2014, 24 de junio). *Street art mex. Antología de artistas urbanos de México*. Recuperado en abril de 2016 de <https://streetartmx.com/2014/06/24/el-norteno/>
- El vino en México. (2013, 3 de junio). *El Economista*. Recuperado el 13 de febrero de 2016 de <http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/06/03/vino-mexico>
- García M. (2007). *Ciudades fronterizas del Norte de México*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- García N. (1993). *Nuevas identidades culturales en México*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Herzog L. (1990). *Where north meets south: cities, space and politics on the U.S.-Mexico border*. Austin, Texas: Universidad de Texas.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Inegi*. (s.f.). Nuestros vecinos. Inegi.

- Recuperado el 10 de febrero de 2016 de <http://cuentame.inegi.org.mx/impression/territorio/vecinos.asp>
- Imipens, Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, Baja California. (2008). Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada, 2030 [edición digital]. Recuperado el 11 de febrero de 2016 de http://www.imipens.org/IMIP_files/PDUCP-E2030-abreviado.pdf
- _____. (s.f.). Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada. Imipens. Recuperado el 9 de febrero de 2016 de <http://imipens.org/pducpl/>
- Martínez G. (2015, 20 de octubre). Zonas “caras” desplazan a pobres en Tijuana. *La Jornada Baja California*. Recuperado el 13 de febrero de 2016 de <http://jornadabc.mx/tijuana/20-10-2015/zonas-caras-desplazan-pobres-en-tijuana>
- Mendoza Lemus G. (2013, 4 de enero). “El Norteño” hace de cada pared una nueva historia. *Multimedios*. Recuperado en abril de 2016 de <http://www.multimedios.com/deportes/norteno-pared-nueva-historia.html>
- Millán O. (2013, 10 de julio). Arte ayuda a reconstruir a Tijuana. *Noticias Terra*. Recuperado en abril de 2015 de <http://noticias.terra.com.mx/mundo/arte-ayuda-a-reconstruir-tijuana,c1d10699fa0cf310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html>
- Montezemolo F. (2009). Cómo dejó de ser Tijuana laboratorio de la posmodernidad. Diálogo con Néstor García Canclini. *Alteridades* 19(38), pp. 143-154.
- Muralistas en Tijuana expresan su sentir urbano a todo color. (2013, 9 de marzo). *Vida Latina San Diego*. Recuperado en abril de 2016 de <http://www.vidalatinas.com/news/2013/mar/09/muralistas-en-tijuana-expresan-su-sentir-urbano-a/>
- Ochoa Tinoco, C. (2009). De la bohemia a las instituciones. El sinuoso camino de las políticas culturales en la ciudad de Tijuana. *Andamios*, 6(11), pp. 323-352.
- Pérez Pastrana, H. A. (2012). Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS). *Sociedad Hipotecaria Federal*. Recuperado el 12 de febrero de 2016 de www.shf.gob.mx
- SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transporte. (2015). Administración Portuaria Integral de Ensenada. *Puerto de Ensenada*. Recuperado el 11 de febrero de 2016 de <http://www.puertoensenada.com.mx/esps/0000200/puerto-ciudad>
- Srikrishnan, Maya. (2015, 1 de diciembre). Desarrolladores de San Diego ven en Tijuana tierra fértil para proyectos. *San Diego Red*.
- UABC, Universidad Autónoma de Baja California. *Observatorio Académico Universitario*. (2012, 18 de enero). Focos rojos en la educación de Baja California.